

SISTEMA ELECTORAL PARA LA CÁMARA BAJA EN EL SALVADOR Y SUS REFORMAS

País	Año	Principio de representación	Fórmula electoral	M Cámara	Distritos electorales	Estructura de voto	Mandato	Reelección	Barrera legal	Revocatori a Legislativa
El Salvador I	1983	Proporcional	Hare y restos mayores	60	14	Lista cerrada y bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador II	1988	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14 ¹ + 1	Lista cerrada y bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador III	2011	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14	Lista cerrada y bloqueada	3	Inmediata	No	No
El Salvador IV	2014	Proporcional	Hare y restos mayores	84	14.	Lista abierta y voto preferente (Voto cruzado)	3	Inmediata	No	No
El Salvador V	2023	Proporcional	D'Hondt	60	14	Lista abierta y voto preferente (Voto cruzado)	3	Inmediata	No	No

¹ 14 departamentos plurinominales (64 escaños) + 1 departamento uninominal (20 escaños).

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. Elaborada por Flavia Freidenberg. Actualización a cargo de Karla Estrada. Fecha de actualización: 25 de julio de 2023. V2. Fecha de publicación: . Disponible en: <http://bit.ly/3KKZZ0q>

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)